

數學融入文學：用拋物線概念寫詩文

Integrating Mathematics into Literature: Writing Poetry with the Concept of the Parabola

作者：李雪甄

單位：文藻外語大學，高雄，臺灣

信箱：87013@mail.wzu.edu.tw

原刊出處：國語日報，大家談教育版，2025年5月21日

出版單位：國語日報社，臺灣

Author: Hsueh-Chen Lee

Affiliation: Wenzao Ursuline University of Languages, Kaohsiung, Taiwan

Email: 87013@mail.wzu.edu.tw

Initially published in Mandarin Daily News, Education Section, May 21, 2025.

Publisher: Mandarin Daily News, Taiwan

Author's Version (Reprint, self-archived copy with identical content but different layout)

摘要

本文以拋物線為例，說明如何將數學概念轉化為文學創作。文章先介紹美國數學會舉辦的數學詩歌比賽與臺灣「文以載數創作獎」的經驗，顯示數學詩在國際教育中的發展。接著，透過學生作品〈拋物線〉，展示數學抽象元素如何化為詩意表達，並引導學生在情感與理性之間建立連結。文中指出，數學教師與文學教師合作設計課程，可激發學生理解數學概念、提升寫作能力，並培養跨領域思維。這種融合不僅使數學學習更具人文關懷，也開啟數理與文學創意的對話。

關鍵字：數學教育；創意寫作；拋物線；數學詩；跨域學習；創意教學

Abstract

This article illustrates how mathematical concepts can be transformed into literary creation, using the parabola as an example. It begins by introducing the American Mathematical Society (AMS) sponsored Math Poetry Contest in the United States and Taiwan's "Mathematics-Literature Creativity Award," highlighting the growing role of mathematical poetry in education. Through a student's work titled Parabola, the article shows how abstract mathematical elements can be expressed poetically, fostering connections between emotion and logic. The discussion emphasizes that collaboration between mathematics and literature teachers can inspire students to understand mathematical concepts better, enhance writing skills, and cultivate interdisciplinary thinking. Such integration brings humanistic concern into mathematics learning and opens a creative dialogue between mathematics and literature.

Keywords: mathematical education; creative writing, parabola; mathematical poetry; interdisciplinary learning; creative teaching

正文(Main Text)

數學融入文學 用拋物線概念寫詩文

文、圖提供/李雪甄（文藻外語大學通識教育中心教授）

美國二〇二三年數學詩歌比賽的邀請公告，寫下「在人類文化裡，詩歌與數學一樣古老。她的語言可以是異想天開的、憂鬱的、快樂的、美麗的、簡潔的、發人深省的和鼓舞人心的。我們邀請您以這種獨特的表達方式思考和創作數學。」這項比賽由數學會（American Mathematical Society, AMS）贊助。

數學詩歌徵稿對象是國高中與大學生，獲獎學生可提交他們的詩歌朗讀影音並公開發表，詩歌也發布在 AMS 海報。這個詩歌比賽從二〇一九年開始，在人文數學期刊（Journal of Humanistic Mathematics）以特刊介紹這些數學詩。

數學知識轉為創作

在國內類似數學結合文學的創意競賽「文以載數創作獎」從二〇一五年開始，比賽吸引大專學生投稿，有不少令人驚豔的文章，有些還收錄在中央研究院《數學傳播》。近幾年在《人文數學期刊》，也會介紹得獎學生作品。透過這些作品，使國際注意到臺灣數學教育在數學文學表現。本文藉由文藻外語大學學生鄭羽彤獲獎作品〈拋物線〉，介紹數學如何結合文學。

《拋物線》

時間留在去年相遇的頂點

我站在焦點上你站在準線那一端

在相等距離的期待下我們彼此靠近

我們期待彼此成為生命中完美的頂點

然而現實是如此

從最高的頂點

你我朝著不同方向墜落……

時間走來了今天回憶起那一天

我還記得

從最低的頂點

你我朝著不同方向邁進

不完美的頂點卻彼此成長

畫一個完美的弧線

我們在兩端無限延伸不再相交

拋物線無限的走彎不了圓

我明白至少我們能

順著那弧度

綻放笑容

▲學生藉由拋物線的概念，創作數學詩〈拋物線〉。

學生鄭羽形的詩作〈拋物線〉當時獲得全國技專校院「文以載數創作獎」技專組詩歌類特優。鄭羽形以拋物線為題，運用二次函數拋物線的形狀，順著時間的軸，訴說著兩人分別從拋物線的準線與焦點，朝等距的頂點前進，去年在頂部相遇但又分離；現在雖回到谷底，但各自往不同方向成長。作者使用簡潔的文字，寄託對離別朋友的祝福。

拋物線是二次函數圖形，也是九年級的課程，學生必須理解二次函數的意義並描繪圖形，以及理解二次函數標準式，熟知開口方向、大小、頂點、對稱軸與極值等。文中的去年指的就是開口向下的拋物線，現在指的就是開口向上的拋物線。

這篇數學詩可作為認識拋物線的範例文章，作品文句通順，意涵深刻。學生參加結合數學與文學的創作競賽，可以將學到的數學知識，轉化成文學創作，不但讓數學多了文學的溫度，也提升學習動機，使寫作增添數學的創作元素。

討論作品理解數學概念

學生利用數學文學創作，傳遞數學知識，具人文素養，也是一種數學溝通。在數學課程中，老師規畫這些數學與文學融合的創意寫作，對善用文字表達的學生，數學抽象符號可以提供文學創作元素。學生為了創作，進而激發動力，理解數學概念。目前「文以載數創作獎」網站收錄歷年的學生得獎作品，在教學上，建議數學教師與文學教師合作，雙方討論適合的作品為範本，數學老師在單元教學時引入課程讓學生欣賞，解釋數學概念，文學教師則提供創作空間。

學生完成作品後，師生三方進行討論，除了幫助學生清楚數學概念，也可助學生擴展寫作經驗與正確表達想法。在創作「數學文學」時，學生運用文字將數學知識融入生活經驗，從自己命題到自己解題，就是展現跨域學習。

▲學生在創作時，彼此討論交流意見。

參考文獻 (References)

1. American Mathematical Society. (n.d.). Math poetry. Retrieved September 27, 2025, from <https://www.ams.org/learning-careers/students/math-poetry>
2. Hsueh-Chen Lee (July 2022), Creative Writing that Combines Mathematics and Literature, *Journal of Humanistic Mathematics*, 12(2), 460-471.
3. 張慈珊、李雪甄 (2019 年 6 月)。文學與數學的一場對話。數學傳播，43(2)，84-93。
4. 李雪甄 (2020 年 1 月)。理有所依、情有所達、心有所歸：淺談數學詩文。數理人文，17, 88-95。